

Любов Стромилюк

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”.

**ЩОДО ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ СОФІЙСЬКОГО СОБОРУ ВІД ПОШКОДЖЕНЬ ПРИ
ПОЖЕЖІ АБО БОМБАРДУВАННІ (документ від 15 серпня 1941 року)**

В умовах бойових дій пам’ятки архітектури та монументального мистецтва є однією з найуразливіших складових історико-культурної спадщини, адже якщо музейні колекції можна евакуювати чи перемістити у захищене сховище, то зі спорудами так не вчиниш. Нерідко вони є архітектурними домінантами міст, тож під обстріли та бомбардування можуть потрапити одними з перших. Тож захист пам’яток архітектури в зоні бойових дій досі є викликом для пам’яткоохоронних структур. Для Києва це було актуально і в 1918, і в 1941 чи 1943 рр.¹, або ж у 2022 чи 2023 рр., залишаючись гострим і донині. Прикметно, що майже в усіх випадках агресором виступала російська чи радянська армія, за винятком 1941 р., коли загроза обстрілів йшла з боку нацистської Німеччини. Про це й піде мова нижче.

У вересні 1939 р. терени Європи охопила велика війна. Вона була розв’язана двома диктаторськими режимами – нацистським та комуністичним, яких заохочувала млява реакція на агресивні дії європейських союзників, що дотримувались політики “умиротворення агресора” та сподівались обійтися малою кров’ю шляхом певних поступок диктаторам за рахунок сусідніх держав. Однак через неповні два роки, у червні 1941 р., колишні союзники перетворились на смертельних ворогів, розпочалась нова фаза світової війни.

За усними свідченнями мешканців Києва, місто з самого початку німецько-радянської війни зазнавало авіаційних бомбардувань². 7 липня – 19 вересня 1941 р. відбувалася “Битва за Київ” (у радянській військовій історіографії “Київська оборонна операція”), яка закінчилася нацистською окупацією міста.

В умовах бойових дій та бомбардувань Києва, загального управлінського хаосу, відбувалася евакуація підприємств і людей; у тому числі вивозились музейні колекції. Фондові збірки Софійського музею не були евакуйовані³, хоча є свідчення, що у травні та червні 1941 р. співробітники Софійського музею готували до передачі художньому відділу Будівництва Палацу Рад “...фрагменти мозаїк та фресок Київського Софійського собору і набір фресок к[олишнього] Михайлівського монастиря...”⁴. Працівники заповідника та особи, дотичні до музейної та пам’яткоохоронної діяльності, одночасно намагались знайти спосіб захистити нерухомі пам’ятки.

Варто зазначити, що напередодні Другої світової війни до складу Державного архітектурно-історичного заповідника “Софійський музей”⁵ входили на правах філіалів такі пам’ятки архітектури, як Андріївський собор, Видубицький монастир, Кирилівська церква та церква Спаса на Берестові⁶. За адресою по вул. Володимирській (тоді – Короленка), 24 до

¹ Див. докладніше: Лукомский Г. К. Повреждения киевских храмов. Киев: церковная архитектура XI–XIX века; византийское зодчество; украинское барокко. Мюнхен : Орхис, 1923; Іванисько С. Софія Київська в духовному, культурному та науковому житті України (1917–1941 рр.): дис... канд. іст. наук: Київ, 2008. 326 арк.

² Стріхарська Т. Бої за Київ 1941 р. та 1943 р. в усноісторичних джерелах (за матеріалами Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс). *Військово-історичний меридіан*. Електронний науковий фаховий журнал. Вип. 1 (23). Київ, 2019. С. 25–42; Держархів Київської обл. ф. Р–2412, оп. 2, спр. 198, арк. 11–11зв.

³ Костючок О. В. Функціонування Софійського заповідника в роки нацистської окупації (1941–1943 рр.) *Сторінки історії*. 2013. Вип. 36. С. 136–146.

⁴ Держархів Київської обл., ф. Р–2412, оп. 2, спр. 184, арк. 13, 14, 15, 16.

⁵ Така назва була “одноразово повідомлена” керуючим справами РНК товаришем О. Шинкарьовим начальнику управління в справах мистецтв при РНК УРСР товаришу Компанійцу [так у тексті – Л. С.]. ЦДАВО України, ф. 2, оп. 7, спр. 162, арк. 45. Публікація документу: Преловська І. М. Передумови, обставини організації та перші роки функціонування Софійського державного архітектурно-історичного музею-заповідника. Київ, 2015. С. 209.

⁶ Преловська І. М. Вказ. праця. С. 163; ЦДАВО України, ф. 2, оп. 7, спр. 162, арк. 48 “Витяг з Постанови № 217 Ради Народних Комісарів УРСР від 7 березня 1939 р.” Опубліковано: Збірник законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду УРСР. Видання офіційне НКЮ УРСР. Київ, 1939. № 37. С. 4.

складу заповідника входив Софійський собор та дзвіниця. Документів щодо забезпечення захисту філіалів або інших пам'яток Софійського подвір'я наразі не виявлено. Проте нам вдалося виявити один документ 1941 р., який свідчить про спроби забезпечити захистити найдавнішу споруду заповідника – Софію Київську.

Згідно з документом, у 1941 р. окремі члени Спілки архітекторів УРСР та працівники Софійського музею створили комісію, під час засідань якої обговорювалися питання "...про захист будинку Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні"¹.

Прикметно, що означений документ зберігся не в офіційній частині діловодства Спілки архітекторів УРСР, що зберігається у ЦДАМЛМ України. Адже у цьому фонді присутні документи за 1936–1938 рр.² та від 1942 р.

Документ, про який йде мова, зберігся в особовому фонді П. Ф. Альошина³. Ця справа має назву "Протокол засідання Спілки архітекторів України (голова Альошин П. Ф.) про захист будинку Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (м. Київ). Синьки". Цікаво, що спершу датування документу в описі фонду було зазначене як "почато 23 лютого – закінчено 19 червня 1935 р.", але згодом працівники архіву виявили неточність. Тож простим олівцем зроблено виправлення: "15 серпня 1941 р."⁴ Назва справи, де зберігається лише один документ, не співпадає з назвою самого документу, а його заголовок "Протокол засідання комісії Спілки радянських архітекторів УРСР щодо питання охорони архітектурних пам'яток міста Києва від 15 серпня 1941 року"⁵ не відображає змісту. Адже текст стосується виключно захисту Софійського собору, а не пам'яток Києва в цілому.

Машинописний документ надруковано російською мовою на обох сторонах аркушу. Місцями текст затухаючий; на лицьовій стороні аркушу помітні відбитки від напису чорнилом перової ручки; одне слово в документі ретельно закреслено. Весь документ надрукований чорними чорнилами, окрім прізвища одного з членів комісії на лицьовій та зворотній стороні аркуша. В цьому випадку використано світло-фіолетові чорнила. Вірогідно, ім'я одного з членів комісії – Іполита Моргілевського, було або пропущене, або внесене додатково, вже після того, як сам документ був узгоджений і надрукований.

На лицьовій стороні аркуша у пункті "Слухали" ледь читається одне слово: на звороті чорнильною ручкою професор Микола Шехонін поставив жирний підпис, який відбився на іншій (лицьовій) стороні аркуша. На цій же стороні, у пункті "Постановили", неможливо прочитати одне слово: його кожну літеру ретельно замалювали.

У пункті "5", у слові "куполов" (рос.) акуратно чорнилами дописано закінчення *-ов*. Весь текст пункту "6" з лівого боку аркушу виділено вертикальною лінією та знаком запитання. Правку зроблено перовою ручкою з фіолетовими чорнилами.

До складу комісії ввійшли: професори П. Ф. Альошин, М. О. Шехонін⁶, І. В. Моргілевський⁷, І. В. Моргілевський⁷, архітектори О. М. Смик¹, П. Ф. Костирко², М. В. Холостенко³, інженер

¹ ЦДАМЛМ України, ф. 8, оп. 1, спр. 163, арк. 1.

² Там само, ф. 640, оп. 1 Спілка архітекторів України за 1936–1938, 1942–1972 рр.

³ Альошин Павло Федотович (1881–1961) – архітектор, дійсний член Академії архітектури УРСР (1945–1958), почесний член Академії будівництва та архітектури УРСР (з 1958), доктор архітектури (з 1946). Від 1921 р. – професор Київського архітектурного інституту, від 1923 р. – професор Київського художнього інституту.

⁴ ЦДАМЛМ України, ф. 8, оп. 1, спр. 163, арк. 1.

⁵ Пунктуацію збережено.

⁶ Микола Олексійович Шехонін (1882–1970) – архітектор. Освіту отримав у Петербурзькому Інституті цивільних інженерів (закінчив 1907 р.). 1908 р. оселився у Києві. У 1909–1941 рр. на педагогічній роботі, викладач Київського будівельного технікуму, Київського політехнічного інституту, Дніпропетровського будівельного інституту, Київського художнього інституту. Протягом 1920–1930-х рр. розробив генеральний план Києва. З 1930 р. – професор. З 1932 р. керівник Другої архітектурної мистецької майстерні в Києві. Восени 1943 р. виїхав за межі СРСР.

⁷ Іполит Владиславович Моргілевський (1889–1942) – інженер-технолог, історик архітектури, мистецтвознавець, професор, член-кореспондент Академії архітектури СРСР (з 1941 р.). Закінчив Київський політехнічний інститут. З липня 1918 до січня 1919 р. фахівець з обміру й дослідження пам'яток старої архітектури відділу охорони пам'яток старовини й мистецтв Головного управління мистецтв та національної

А. К. Шевчук [ініціали за російським текстом – Л. С.]⁴, виконуюча обов'язки директора Софійського музею⁵ О. К. Гейбель⁶, а також Н. М. Орлова⁷ та П. О. Ємець⁸ співробітники Софійського музею (Павло Ємець обіймав посаду сторожа, Ніна Орлова, мабуть, була екскурсоводом).

Підписи членів комісії, чиї прізвища вказані на першій сторінці, містяться в кінці документа, на зворотній сторінці аркуша, після речень про терміни виконання прийнятих рішень та відповідальної особи. Біля прізвищ посади членів комісії не вказано, лише Микола Шехонін, ставлячи розбірливий підпис, перовою ручкою зазначив “Проф[есор]. арх[ітектури]. М[икола] Шехонін”⁹. На документі відсутній підпис архітектора Петра Костирка.

Аркуш було складено вісім разів: спочатку по вертикалі, потім по горизонталі, потім ще раз по горизонталі. Архівний документ було реставровано: на місцях згинів папір має значні потертості, краї зазнали пошкоджень. Реставраторами зроблено реставраційні вставки у місцях втрати цілісності паперу: угорі, внизу та по лівому краю аркуша, по горизонтальній лінії згину та знизу вгору по вертикальній лінії згину (реставраційна вставка виходить за межі перетину ліній згину по вертикалі та горизонталі).

Документ, що розглянуто вище, відкриває одну зі сторінок історії як самого Софійського собору в 1941 р., так і загалом додає цікавих штрихів до висвітлення питання щодо організації музейниками та пам'яткоохоронцями справи зі збереження пам'яток архітектури під час бойових дій, що особливо актуальним виявилось у наші дні через обстріли Києва російськими агресорами. Зараз на підставі цього документу складно робити висновки про ефективність чи неефективність пропонуваніх заходів захисту пам'ятки, тим більше, що через швидкий перебіг бойових дій довкола Києва, брак необхідних матеріалів, людей та часу, усіх зазначених

культури Міністерства освіти під керівництвом академіка М. Біляшівського. Викладав у київських інститутах – архітектурному, художньому, будівельному; з 1923 р.– професор. У 1926–1927 рр. декан архітектурного факультету Київського художнього інституту. На високому науковому рівні проводив обміри архітектурних пам'яток Києва, Чернігова, Канева та ін. Автор першого макету первісного архітектурного вигляду Софійського собору (1938–1939 рр. Фонди НЗ “Софія Київська” Інв. н. КП-449, О-223).

¹ Олександр Миколайович Смик (1900–1942) – український архітектор. Закінчив Київський художній інститут (1928/29–1941 рр. – його викладач).

² Петро Федорович Костирко (1897–1982) – український архітектор. У 1930 р. закінчив Київський художній інститут. Учень П. Альошина, О. Вербицького, В. Кричевського. З 1936 р. викладач Київського художнього інституту, пізніше директор Київського будівельного інституту; з 1963 р. професор Київського художнього інституту.

³ Микола В'ячеславович Холостенко (1902–1978) – український архітектор. 1922 р. вступив до Київського архітектурного інституту. Його викладачами були І. Моргілевський, В. Риков, В. Кричевський, О. Вербицький, П. Альошин. В 1929 р. закінчив Київський художній інститут. У 1930-х рр. працював у майстерні разом з Й. Каракісом і П. Юрченком.

⁴ Невстановлена особа.

⁵ Ще 20 червня 1941 р. директором Софійського заповідника була Є. В. Маковська (ініціали за російським текстом): Держархів Київської обл., ф. Р-2412, оп. 2, спр. 184, арк. 13. Проте підпис на документі, датованому 15 серпня 1941 р., ставить виконуюча обов'язки директора О. К. Гейбель: ЦДАМЛМ України, ф. 8, оп. 1, спр. 163, арк. 1.

⁶ Гейбель Ольга Конрадівна (Кіндратівна) (1904–1997). Вищу освіту отримала в Київському державному художньому інституті. 2 листопада 1929 р. зарахована до аспірантури при Музеї мистецтв ВУАН під керівництвом проф. Сергія Гілярова. Емігрувала восени 1943 р. / К. Чуєва. URL: <https://www.facebook.com/profile/100064767248610/>

⁷ Орлова (Булавицька) Ніна Миколаївна (1921–2015) – дружина художника Олекси Булавицького. Співробітниця Софійського музею з кінця 1930-х до 1943 р. Емігрувала восени 1943 р. Бризгун-Соколик О. С. Сині волошки св. п. Ніні Булавицькій у першу річницю смерті (1921–2015). *Наше життя*. Рік LXXIII. Жовтень Ч. 10. 2016. С. 14–15. Дані “по батькові” встановлено на основі листа-подяки з: “Нові дні”. Рік XIX. Ч. 227. Грудень 1968. С. 31.

⁸ Ємець Павло Омелянович (1876–1958) – “беззмінний доглядач Софійського собору”. Див.: Преловська І. П. О. Ємець (1876–1958?) – беззмінний доглядач Софії Київської. *Софійські читання*. Матеріали IV міжнар. науково-практ. конф. “Пам'ятки Національного заповідника “Софія Київська”: культурний діалог поколінь”, присвячених 990-річчю першої літописної згадки про Софію Київську (1017–2007 рр.). Національний заповідник “Софія Київська”, Київ, 25–26 жовтня 2007 р. Київ, 2009. С. 304–319.

⁹ ЦДАМЛМ України, ф. 8, оп. 1, спр. 163, арк. 1зв.

у документі заходів безпеки так і не було вжито. Свідченням цього твердження можуть бути фотографії окремих пам'яток Софійського подвір'я у 1941–1943 рр.

Зважаючи на значення “Протоколу засідання комісії” для висвітлення історії Софійського музею, в рамках загальної планової роботи Національного заповідника “Софія Київська” з введення до наукового обігу документів, що мають стосунок до його пам'яток та осіб, із ними пов'язаних, нижче публікуємо цей документ відповідно до вимог, які висуваються до сучасних археографічних публікацій¹. Документ друкується в перекладі українською мовою сучасним правописом, проте у наближенні до мови оригінальної пам'ятки.

Протокол

засідання комісії Співки радянських архітекторів УРСР щодо питання охорони архітектурних пам'яток міста Києва від 15 серпня 1941 року²

Присутні: проф[есор] Альошин П. Ф., проф[есор] Шехонін М. О., арх[ітектор] Смик О. М., арх[ітектор] Костирко П. Ф., арх[ітектор] Холостенко М. В., інж[енер] Шевчук А. К. [ініціали за російським текстом – Л. С.], виконуюча обов'язки директора Софійського музею Гейбель О. К., тов[ариш] Орлова Н. М. і тов[ариш] Ємець П. О., проф[есор] Моргілевський³.

Слухали: про заходи⁴ щодо захисту споруди Софійського музею (собору) від можливих випадкових пошкоджень і пожежі при бомбардуваннях.

Постановили: враховуючи, що повний захист споруди Софійського музею (собору) від руйнувань при прямому попаданні бомб потребував би дуже складних та дорого вартісних конструкцій⁵, що виконати на даний час неможливо, – вважаємо необхідним для захисту окремих окремих більш цінних частин споруди від пожежі, вибухових хвиль та уламків обмежитися наступними заходами:

1. Організувати на території музею цілодобовий пожежний пост.

2. Для захисту центральної абсиди зовні від уламків та ударної⁶ хвилі зробити дощату обшивку, закріплену дерев'яними фермами, попередньо закривши щитами віконні пройми.

Простір між дерев'яною обшивкою та стіною абсиди засипати шаром сухої землі до 25 см, попередньо проклавши ізолюючий шар по стіні з двох рядів толі.

3. Для збереження мозаїки XI ст., розташованої на внутрішній стороні абсиди, від можливих уламків підвісити на сталевих тросах м'які завіси в три ряди за іконостасом і одну завісу попереду іконостаса, всього чотири завіси.

4. У відділі Феодальної Русі (кімната Михайлівського монастиря) зняти три фрески і перенести у більш надійне, сухе, приміщення для збереження.

Віконні пройми в цьому відділі в кількості 11 штук закрити щитами.

5. Відкриті в даний час люки в барабанах куполів закрити для запобігання затікання дощових вод.

6. Вважати доцільним заклеювання всіх мозаїк щільним папером на спеціальному клеєві для запобігання їх руйнування при струсі⁷ стін⁸.

7. Складання креслень за встановленою комісією схемою та кошторисів на ці роботи доручити інж[енеру] Шевчуку і арх[ітектору] Костирку.

Термін надання вказаних матеріалів 16/VIII – 1941 р.

Нагляд за будівельними роботами доручити тов[аришу] Шевчуку.

Голова комісії проф[есор] Павло Альошин (Альошин)⁹

¹ Див.: Корнієнко В.В. Зміни підходів до археографічних публікацій у сучасних умовах оцифрування документів. *Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек*. Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 3–5 жовтня 2023 р.). Київ, 2023. С. 545–548.

² Пунктуацію збережено.

³ Текст надруковано фіолетовими чорнилами. Ініціали Моргілевського не вказані, на відміну від інших осіб.

⁴ Текст у цьому місці ледь читається: на звороті чорнильною ручкою хтось проставив жирний підпис.

⁵ У тексті – “дорого стоящих сооружений”.

⁶ У тексті – “воздушная волна”.

⁷ Вібрації.

⁸ Текст пункту виділено вертикальною лінією та знаком запитання. Правку зроблено перовою ручкою з фіолетовими чорнилами.

⁹ Прізвища надруковано по правому краю у круглих дужках.

Секретар арх[ітектор] *підпис* (Смик)

Члени комісії *підпис*: проф. арх. М. Шехонін (Шехонін)

підпис відсутній (Костирко)

підпис (Холостенко)

підпис (Шевчук)

підпис (Гейбель)

підпис (Орлова)

підпис (Ємець)

підпис (Моргілевський)

ЦДАМЛМ України, ф. 8, оп. 1, спр. 163, арк. 1–1зв., машинопис, оригінал.

Тетяна Ткаченко

Начальник наукового відділу аналізу проектних робіт, координації наукових архітектурних досліджень, охорони та обліку нерухомих пам'яток відділу

Катерина Сорока

Старший науковий співробітник

Іван Псьол

Старший науковий співробітник

Національний заповідник “Киево-Печерська лавра”

**РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ
НА ПАМ'ЯТЦІ АРХІТЕКТУРИ “БАШТА ІВАНА КУШНИКА”.
Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших
досліджень**

Башта Кушника входить до ансамблю оборонних споруд Верхньої лаври. Це восьмигранна, витягнута по осі схід – захід трьох'ярусна споруда. Несучі стіни зведено з жовтої цегли розміром 28–31×15–16×5–6 см на вапняно-піщаному розчині, товщина стін у першому та другому ярусі 1,5 м, у третьому – 1,2 м. Система кладки – порядкова, система перев'язки швів – ланцюгова. Стіни башти із зовнішньої сторони потиньковані і побілені. В стінах першого ярусу влаштовані амбразури, на другому ярусі – прямокутні прорізи і ніші для флангового рушничного вогню, в кожній грані третього ярусу влаштовано віконні прорізи зовні декоровані утопленою профільованою лиштвою. Вхід до I-го ярусу розташовано з боку Монастирського саду. Фундаменти споруди стрічкові, цегляні та бутові, муровані на вапняному розчині, з глибиною залягання від 1,9 до 2,35 м. За час свого існування башта Івана Кушника неодноразово перебудовувалася і ремонтувалася.

Ймовірно в 1718–1728 рр., під час відновлення монастиря після пожежі 1718 р., над баштою було надбудовано III-й ярус, у середині споруди в гранях влаштовано ніші з бійницями і дверні прорізи. З часом, коли мури втратили оборонне значення, прорізи амбразур I-го ярусу зовні були замуровані цеглою. Із внутрішньої сторони ніші та відкоси амбразур збереглися. III-й ярус був надбудований пізніше для розміщення в башті церкви. Розписи інтер'єру, що були виконані під час переобладнання споруди під церкву повністю втрачено. В бібліографічних, іконографічних або архівних матеріалах не зберіглося жодного зображення башти цього часу.

Періодично на башті замінювалася залізна покрівля та виконувалося пофарбування. Про це говориться в документах, зокрема 1785 р. – “О награждении монаха Агапита и прочих в сем деле показанных побойщиков за покрытие им башен на ограде Лаврской

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинникарів	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

УДК 930.2:27(477)
Ц448

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

© Національний заповідник
“Києво-Печерська лавра”, 2025
© Автори статей, 2025

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Monasterium Pecherense Kijovense.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025